

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Раджапов Азамат Худайназарович,
Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси
E-mail: radjapov.a@umail.uz

**ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ
ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ**

For citation: Radjapov Azamat Xudaynazarovich. THE CONCEPT OF ENSURING OPENNESS OF STATE BODIES AND ITS LEGAL NATURE. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.15-24

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278027>

АННОТАЦИЯ

Мақолада очиклик, ошкоралик ва шаффофлик тушунчаларининг мазмун-моҳияти, уларнинг ўзаро фарқли ва ўхшаш жиҳатлари, очиклик тушунчасининг вужудга келиш тарихи ҳамда илмий-назарий қарашлар асосида давлат органлари фаолиятининг очиклигини таъминлаш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар тизимли таҳлил қилинган. Шунингдек, давлат органлари фаолиятининг очиклигини таъминлаш тушунчасига муаллифлик таърифи берилиб, унинг фуқароларнинг ахборотни эркин излаш, олиш, ундан фойдаланиш ва тарқатиш соҳасидаги конституциявий ҳуқуқлари кафолатларини кучайтиришга хизмат қилиши илмий жиҳатдан асослантилган ҳолда ёритилган.

Калит сўзлар: очиклик, ошкоралик, шаффофлик, ҳисобдорлик, давлат органи, ҳокимиятнинг очиклиги, ахборотнинг эркинлиги, сўз эркинлиги.

Раджапов Азамат Худайназарович,
Самостоятельный соискатель
Ташкентского государственного юридического университета
E-mail: radjapov.a@umail.uz

**ПОНЯТИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ЕЕ
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА**

АННОТАЦИЯ

В статье системно анализируется сущность понятий открытости, гласности и прозрачности, их различия и сходства, история возникновения понятия открытости, общественных отношений, связанных с обеспечением открытости деятельности государственных органов на основе научно-теоретических взглядов. Также дано авторское определение понятия обеспечения гласности деятельности государственных органов и научно обосновано его служение для усиления гарантий конституционных прав граждан в сфере свободного поиска,

получения, использования и распространения информации.

Ключевые слова: открытость, гласность, прозрачность, подотчетность, государственный орган, открытость власти, свобода информации, свобода слова

Radjapov Azamat Xudaynazarovich,
Independent applicant
Tashkent State University of Law
E-mail: radjapov.a@umail.uz

THE CONCEPT OF ENSURING OPENNESS OF STATE BODIES AND ITS LEGAL NATURE

ANNOTATION

The article systematically analyzes the essence of the concepts of openness, publicity and transparency, their differences and similarities, the history of the emergence of the concept of openness, public relations related to ensuring the openness of the activities of state bodies on the basis of scientific and theoretical views. Also, the author's definition of the concept of ensuring publicity of the activities of state bodies is given and its service for strengthening the guarantees of the constitutional rights of citizens in the field of free search, receipt, use and dissemination of information is scientifically substantiated.

Keywords: openness, publicity, transparency, accountability, state bodies, government openness, freedom of information, freedom of speech.

Сўнги йилларда мамлакатимизда давлат органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш, фуқароларнинг ахборотни излаш, олиш ва тарқатиш ҳуқуқларининг кафолатларини кучайтириш, мансабдор шахсларнинг аҳоли олдидаги ҳисобдорлиги ва масъулиятини ошириш борасида зарур чоралар кўрилмоқда. Бу борада Президентимиз Ш.М. Мирзиёев «**Ошкоралик ва сўз эркинлиги бу – давр талаби, бу – Ўзбекистондаги ислохотларнинг талаби**» [1, Б.1] деб таъкидлагани ҳам бежизга эмас.

Ушбу талабни ҳамда «**Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак**» деган эзгу ғояни амалда рўёбга чиқаришда давлат органларининг фаолияти очиқлигини таъминлаш янги Ўзбекистон тараққиёти йўлидаги муҳим омил ҳисобланади.

Шу боис «очиқлик», «ошкоралик», «шаффофлик», «давлат органлари фаолиятининг очиқлиги», «ахборотнинг очиқлиги» тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини чуқур ўрганиш, шунингдек, кенг жамоатчиликнинг давлат органлари томонидан қабул қилинаётган қарорлар, авваламбор фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари билан боғлиқ масалалар ҳақидаги ахборотлардан эркин фойдаланишини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этади.

Очиқликни таъминлашнинг илдизи узоқ ўтмишга бориб тақалади. Ҳокимиятда очиқлик ҳамда жавобгарлик концепцияси милoddан аввалги V асрда қадимги Юнонистонда пайдо бўлган. Афинада мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатларини тартибга солувчи турли институтлар мавжуд бўлиб, улардан бири «**Эвтина**» (**Euthyna**) деб аталган [2, Б.1483].

«Эвтина» қоидаларига кўра, мансабдор шахслар ўз ваколат муддати тугаганидан сўнг лавозимда бўлган даврида амалга оширган ишлари бўйича халқ олдида ҳисоб беришган. Бунда ҳисоб бериш икки қисмга бўлинган: давлат маблағларидан фойдаланиш билан боғлиқ масалалар ўн кишидан иборат «**logistai**» (ҳисоб) комиссияси томонидан, ўз хизмат вазибаларини бажариши, лавозимидаги хатти-ҳаракатлари билан боғлиқ масалалар «**boule**» (халқ вакиллари) кенгаши тайинлаган ўн кишидан иборат «**euthynoi**» (тўғрилаш) кенгаши томонидан кўриб чиқилган. «Эвтина» имтиҳонларидан муваффақиятли ўта олмаган мансабдор шахслар ишлари кўриб чиқиш учун судга юборилган [3, Б.881].

«Очиқлик» атамаси босма нашрларда биринчи бўлиб, 1955 йилда АҚШ Конгрессида Ҳукумат ахбороти бўйича ташкил этилган махсус кўмита (**Moss Committee**) маслаҳатчиси

бўлган Wallace Parks томонидан 1957 йилда чоп этилган «Очиқ ҳукумат принципи: Конституция бўйича билиш ҳуқуқини қўллаш» номли мақолада ифодаланган [4, Б.1].

Таъкидлаш керакки, бугунги кунда аҳолига ахборотни эркин олиш имкониятини яратиш ва очиқликни таъминлаш ҳокимият демократлигининг муҳим белгиларидан бири сифатида эътироф этилади [5, Б.155]. «Очиқлик» мазмунан «ошкоралик», «равшанлик» деган маъноларда тушунилиб, замонавий тилда «транспарент» (французча “transparent”), яъни «шаффоф», «тиник» каби маъноларда қўлланилади [6, Б.167], «ошкоралик» эса «ошкора хусусиятга эгалик, очиқ-ойдинлик» [7, Б.173] ёки «конституциявий-ҳуқуқий тартиб-таомилларнинг энг юқори даражада очиқлиги ва улар ҳақида аҳолининг кенг хабардор қилиниши» [8, Б.1] сифатида ифодаланади.

Шунингдек, очиқлик тушунчаси давлат органлари ёки хусусий сектор фаолияти тўғрисидаги ишончли ва ўз вақтида ахборот олиш имконияти [9, Б.1], демократия ва бозор иқтисодиёти учун зарур бўлган ҳисоб бериш тамойилининг муҳим таркибий қисми [10, Б.1] ёки фуқароларнинг давлат органлари қабул қилган қарорлар билан танишиш, баҳолаш имконияти ва давлат органларининг фуқароларга ҳисобот бериши ёхуд давлат бошқарувида жамоатчиликнинг кўпроқ иштирок этишига мўлжал олишлик [11, Б.72] сифатида талқин қилинади.

Шу ўринда, фикримизча «очиқлик» ва «шаффофлик» тушунчаларининг фарқига ҳам тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Хусусан, Ю.А.Нисневичнинг фикрича «очиқлик коммуникатив хусусиятга эга бўлган ҳодиса бўлиб, унинг моҳияти жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий кучларининг ҳокимиятнинг барча тармоқларига қонуний кириб бориши ва таъсир кўрсатиши, шаффофлик эса фуқаролар ва уларнинг мустақил бирлашмалари томонидан давлат органлари ҳамда институтлари фаолияти тўғрисидаги турли шаклдаги ишончли ахборотлардан қонунчилик билан мустаҳкамланган ва кафолатланган тарзда максимал фойдаланиш имкониятининг мавжудлиги» [12, Б.177] ҳисобланади.

Социолог олимлар Л.А.Кривоносова ва Е.А.Клейменов «очиқлик – ижтимоий коммуникатив характерни акс эттиришини, шаффофлик эса очиқликнинг таркибий қисми ва унинг шаклланишининг якуний босқичи» эканлигини [13, Б.16] таъкидлайди.

И.А.Журавлева ўз тадқиқот ишида «шаффолик – давлат органлари томонидан қабул қилинган қарорларнинг фуқаролар танишиши ва баҳолаши учун қулайлиги ҳамда давлат ҳокимияти органларининг жамият олдида тўғридан-тўғри ҳисобдорлигини назарда тутса, очиқлик – бу давлат бошқарувида жамиятнинг максимал даражада иштирок этишига йўналтирилганлиги» [14, Б.11] деб таърифлайди.

Т.А.Кулакованинг фикрича, «шаффофлик фуқароларнинг давлат органлари фаолияти тўғрисида ишончли ва долзарб ахборотларни ўз вақтида олиш имконияти, очиқлик эса Ҳукумат қарорларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда фуқароларнинг фикрини инобатга олиш, жамоатчиликнинг қарорлар қабул қилиш жараёнларида иштирок эта олиши, қарорларнинг натижадорлигини назорат қилиш ва амалга ошириш кафолати» [15, Б.118] ҳисобланади.

Е.Н.Тованчованинг таъкидлашича «шаффофлик – давлат органлари фаолиятини тизимли ёритиш, давлат сиёсатининг мақсадлари, мазмуни ва амалга ошириш механизмларини тушунтиришни, очиқлик эса – давлат органлари томонидан фуқароларнинг ўз фаолияти тўғрисидаги ахборотдан монеликсиз фойдалана олиши ва қарорлар қабул қилиш жараёнларининг барча босқичларида уларга шароитлар яратишни ифойдалайди» [16, Б.6].

Т.М.Резернинг фикрича, «шаффофлик – давлат органлари фаолиятини мунтазам равишда ёритиш, давлат сиёсати ижросини, мазмуни, мақсадлари ва механизмларини шарҳлаш билан, очиқлик эса ҳокимият органлари томонидан фуқароларга қарорлар қабул қилиш жараёнларида иштирок этиш ва ижро ҳокимияти фаолияти тўғрисида ахборот олиш учун шарт-шароитлар яратилганлиги билан ифодаланади» [17, Б.16].

Канадалик олим Дон Тапскотт «очиқлик ҳамкорлик воситаси сифатида фуқароларга зарур ахборотни излаб топиш ва унга мувофиқ бирор масала юзасидан тўғри қарор қабул қилишда ёрдам беради» [18, Б.1] деб таъкидлайди.

Америкалик олим Ж.Фокс «шаффофлик» тушунчасини «ҳисобдорлик» тушунчасига боғлиқ ҳолда кўриб, шаффофлик ҳисобдорликни келтириб чиқаришини, ҳақиқат кўпинча адолатга етаклашини исботлашга ҳаракат қилади, шаффофликка кучли институтларнинг ҳатти-ҳаракатларини жамоат назорати остида ва ҳисобдорлик асосида мажбуран ўзгартиришга ваколат [19, Б.663] сифатида қарайди.

Яна бир Америкалик олим А.Флорини ошкоралик ва шаффофликни яхлит ҳолда кўриб, уларни бирор бир тарзда тақиқланмаган, ҳукумат ҳужжатларининг барчаси улар билан танишишни истаган ҳар бир фуқаро учун очиклиги, ўтказиладиган йиғилишлар ҳам ҳамиша ошкоралиги» сифатида таърифлайди [20, Б.4].

Миллий олимларимиздан Ш.М.Асьянов, Ф.Х.Бакаева ва Д.Г.Ахрарова «ҳокимиятнинг очиклиги ижтимоий ҳабардорлик тусига эга бўлса, шаффофлик эса мамлакатдаги бошқарув жараёнларини оптималлаштиришга хизмат қилади» [21, Б.12], деган илмий хулосага келади.

Ўрганишлар натижалари шуни кўрсатадики, «очиклик» ва «шаффофлик» тушунчаларининг мазмун-моҳияти бўйича олимлар томонидан турли фикрлар билдирилган.

Шу нуқтаи назардан рус олимлари И.А.Дамм, Е.А.Акунченко ҳамда Н.В.Шедринларнинг қуйидаги фикрларини қўллаб-қувватлаймиз: «давлат органларига нисбатан аксарият ҳолларда «очиклик» тушунчасидан фойдаланилади, бу давлат органларининг бажарадиган функциялари ва муаллифлик позицияларига қараб турли мезонлар ва хусусиятлар билан тўлдирилади. Бунда ахборотнинг очиклиги фақат ошкораликнинг таркибий қисмидир.

Умумий категория сифатида очиклик ўз ичига нафақат ахборотнинг очиклигини, балки давлат органлари фаолиятига фуқароларни жалб қилишни ҳам олади. «Фойдалана олиш» тушунчаси фуқаролар ва бошқа шахсларнинг давлат органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотни монеликсиз олиш имкониятини билдириш учун қўлланилади.

«Ошкоралик» тушунчаси суд ҳокимияти органларининг фаолиятига, шунингдек, оммавий ахборот воситаларининг давлат ва маҳаллий органларнинг фаолияти тўғрисидаги ахборотни олиш ҳамда тарқатиш кафолатларини тавсифлашга нисбатан қўлланилади.

«Шаффофлик» асосан муаллифлар томонидан давлат органлари фаолияти тўғрисида ахборотдан фойдалана олишга тенглаштирилса, «транспарентлик» хорижий тадқиқотчилар таъсиридан илҳомланган ҳолда кўпроқ ижтимоий-сиёсий маънода ишлатилади.

Сиёсатшунослар ҳамда социологларнинг фикрича, «транспарентлик» ўз ичига очиклик, шаффофлик ва фойдалана олишни киритади. Ушбу атама инглиз тилидан сўзма-сўз таржима қилинганда «шаффофлик» деб таржима қилинишини ҳисобга олиб, «транспарентлик»ни тор (давлат органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотдан фойдалана олиш) ва кенг («очиклик» тушунчасининг ижтимоий-сиёсий муқобили) маъноларга ажратиш керак» [22, Б.236].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бизнингча давлат органларига нисбатан «очиклик» тушунчасидан фойдаланиш ўринлидир. «Очиклик» ахборотдан фойдаланувчиларнинг давлат органлари фаолияти тўғрисида ахборотдан фойдаланишини ва ахборот олиш ҳуқуқининг кафолатларини таъминлашни назарда тутади.

«Шаффофлик» очикликнинг таркибини ифодалаб, бу давлат органлари ўз фаолиятини амалга ошириши, улар томонидан қарорлар қабул қилиши билан боғлиқ барча жараёнларнинг жамоатчилик учун ошкоралигини билдиради. Хорижий давлатларда эса ахборотнинг очиклигини ифодалаш учун «очиклик» ва «шаффофлик» тушунчаларининг муқобили сифатида «транспарент» тушунчаси қўлланилади.

Умумийликдан хусусийлик сари олиб борилган ўрганиш ва таҳлиллар натижалари олимлар томонидан «очиклик» ва «шаффофлик» тушунчаларидан ташқари «ахборотнинг очиклиги», «давлат органлари фаолиятининг очиклиги», «давлат органларининг ахборот очиклиги», «ҳокимиятнинг очиклиги» каби тушунчаларга ўз муаллифлик қарашларини турли ракурсларда билдиришга ҳаракат қилганлигини кўрсатади.

Фикримизча, ушбу тушунчаларга берилган барча таърифларнинг замирида давлат органлари томонидан фуқароларнинг ахборотни эркин излаш ва олишга доир конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш масаласи англашилади.

Жумладан, О.А.Александрова «ахборотнинг очиклиги ахборотнинг ҳуқуқий режими сифатида давлат органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг ахборот тизимлари орқали ҳар бир шахснинг ахборот олишга бўлган конституциявий ҳуқуқини таъминлашга қаратилган мажбуриятларини бажариши» [23, Б.7] деб ҳисобласа, Е.Н.Гованчова «ахборотнинг очиклиги асосан унинг сифатидан, шаффофлиги эса миқдоридан иборат» деб ҳисоблайди ва «биринчи ҳолатда гап ахборотнинг тўғрилиги, ҳаққонийлиги, тезкорлиги, мунтазамлиги ва ишончлилиги тўғрисида бораётганлигини, иккинчисида ахборотнинг кўпайиши ёки камайиши ҳақидалигини» [24, Б.6] тушунтиради.

Т.М.Резернинг таъкидлашича, «ахборотнинг очиклиги бир томонлама жараён бўлмаслиги кераклигини аниқлаштириш муҳим. Жамият ўз позицияларини ҳимоя қилади, назорат қилади, давлат ва унинг бошқарув органлари ишлаши тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборот олишга интилади – буларнинг барчаси ижро ҳокимиятининг ўз фаолияти тўғрисида ахборот бериш истагига мос бўлиши керак» [25, Б.16].

Умумийликдан хусусийлик сари олиб борилган ўрганиш ва таҳлиллар натижалари олимлар томонидан «очиклик» ва «шаффофлик» тушунчаларидан ташқари «ахборотнинг очиклиги», «давлат органлари фаолиятининг очиклиги», «давлат органларининг ахборот очиклиги», «ҳокимиятнинг очиклиги» каби тушунчаларга ўз муаллифлик қарашларини турли ракурсларда билдиришга ҳаракат қилганлигини кўрсатади.

Фикримизча, ушбу тушунчаларга берилган барча таърифларнинг замирида давлат органлари томонидан фуқароларнинг ахборотни эркин излаш ва олишга доир конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш масаласи англашилади.

Жумладан, О.А.Александрова «ахборотнинг очиклиги ахборотнинг ҳуқуқий режими сифатида давлат органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг ахборот тизимлари орқали ҳар бир шахснинг ахборот олишга бўлган конституциявий ҳуқуқини таъминлашга қаратилган мажбуриятларини бажариши» [26, Б.7] деб ҳисобласа, Е.Н.Гованчова «ахборотнинг очиклиги асосан унинг сифатидан, шаффофлиги эса миқдоридан иборат» деб ҳисоблайди ва «биринчи ҳолатда гап ахборотнинг тўғрилиги, ҳаққонийлиги, тезкорлиги, мунтазамлиги ва ишончлилиги тўғрисида бораётганлигини, иккинчисида ахборотнинг кўпайиши ёки камайиши ҳақидалигини» [27, Б.6] тушунтиради.

О.В.Малахова ва В.А.Суханованинг фикрича, «давлат органларининг ахборот очиклиги – давлат органларининг шаффофлиги ва ҳисобдорлигини таъминлаш мақсадида жамиятга ёки маълум шахсларга ахборот олиш тенглиги асосида ўрнатилган тартибда давлат органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотни тақдим этишга қаратилган давлат бошқаруви ва жамоатчилик назорати тизимининг яхлит чора-тадбирлари мажмуи» [28, Б.84].

Ю.А.Нисневичнинг қайд этишича «давлат органларининг очиклиги ва шаффофлиги – бу жамият ва давлат ҳокимияти ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик ва доимий ўзаро муносабатлар, қайта алоқа ҳамда давлат ҳокимиятининг жамият олдидаги ҳисобдорлиги ишлаш механизмларининг институционал асоси» [29, Б.178].

Н.Ю.Корченкованинг қуйидаги фикрларига қўшилиш мумкин: «давлат органлари ва бутун сиёсий тизимнинг демократлиги даражасини уларнинг фаолияти тўғрисидаги ахборотларнинг жамоатчилик учун эркинлигига қараб баҳолаш мумкин. Бироқ қўлида ваколатларнинг салмоқли улуши тўпланган давлат органларининг бир вақтнинг ўзида махфийлик шароитида давлат ҳокимиятини амалга ошириши тенденцияси ҳокимият субъектларининг аҳолидан ажралиб қолишига олиб келади» [30, Б.125].

И.А.Бегининанинг фикрича, «ҳокимиятнинг очиклиги – бу кенг ижтимоий қамровдаги бошқарув қарорларини қабул қилиш билан боғлиқ бўлган хатарларни минималлаштириш, уларни қабул қилинишида эҳтимолий оқибатларни етарли даражада аниқ прогноз қила олиш имконияти; фуқароларга иқтисодий ва ижтимоий вазиятда кутилаётган ўзгаришларга муваффақиятли тайёргарлик кўриш имкониятини бериш, бегоналаштириш хавфининг олдини олиш ёки ҳеч бўлмаганда камайтириш; қарама-қаршиликларни келтириб чиқармаслик, балки жамиятнинг ўз муаммоларини ҳал қилиш учун ижтимоий кучларни ташаббускорлик билан сафарбар этиш; марказда ва жойларда кечаётган жараёнларни ўзаро синхронлаштириш;

«марказий» ҳокимиятнинг мақбул йўналишлари ҳақида маҳаллий ҳамда минтақавий ҳокимиятни хабардор қилиш жараёнидир» [31, Б.10].

Фикримизча, ҳозирги шароитда О.В.Афанасьеванинг қуйидаги фикрини ҳам қўллаб-қувватлаш мумкин: «фуқароларнинг расмий ахборотдан фойдаланишини таъминлаш давлатдаги ҳар бир мансабдор шахснинг конституциявий бурчи ҳисобланади. Мазкур бурчнинг мансабдор шахс томонидан бажарилмаслиги давлат асосларига тажовуз қилишга тенг бўлиб, бундай ҳуқуқбузарлик нафақат ахборот олиш ҳуқуқлари бузилган шахснинг, балки бутун миллатнинг – унинг фуқаролик давлат тизимига зарар етказганлик билан тенг жавобгарликка сабаб бўлиши лозим» [32, Б.168].

Миллий олимларимиздан давлат органлари фаолиятининг очиқлиги тушунчасига ҳуқуқшунос олим И.А. Хамедов «давлат бошқарувининг очиқлиги – манфаатдор шахсларнинг давлат тузилмалари фаолиятига оид ахборотларни олишини таъминлашни ҳуқуқнинг, шунингдек, ҳуқуқий давлатнинг муҳим принципи сифатида ҳамда барча бошқарув ва маъмурий тизимга нисбатан конструктив талаб сифатида тушуниш лозим» деган фикрни билдиради [33, Б.14].

Ш.Ғ.Асадовнинг фикрича, «давлат органлари фаолиятининг очиқлиги – бу давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолиятига оид ахборотларни қонун доирасида фуқаролар ва ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа тузилмалари (институтлари) томонидан олиш, тарқатиш ва фойдаланиш тизимининг мавжудлигидир» [34, Б.82].

У.Ш.Хусаинов тўғри таъкидлаганидек, «давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги ва ошқоралиги улар фаолияти самарадорлигининг муҳим кўрсаткичи бўлиб, давлат органлари ва фуқароларнинг мунтазам алоқада бўлишини таъминлайди. Зеро, давлат органлари фаолиятининг очиқлиги ушбу органлар фаолияти устидан ҳаққоний ва самарали жамоатчилик назоратининг амалга оширилишини таъминлашга хизмат қилади» [35, Б.46].

Ушбу фикрнинг мантиқий давоми сифатида Ш.М.Асьянов, Ф.Х.Бакаева ва Д.Ғ.Ахрароваларнинг «ҳокимият фаолияти тўғрисидаги ахборотнинг очиқлиги фуқароларга жамият, бошқарув органлари фаолиятини объектив баҳолашга имкон беради. Бу билан давлат ҳокимият органлари устидан жамоатчилик назорати ўрнатишга эришилади. Барча даражадаги ҳокимият органлари фаолиятининг шаффофлиги аҳолининг улар томонидан қабул қилинаётган қарорлари ва жорий фаолиятидан мунтазам хабардор бўлиш имконини беради» [36, Б.12] деган фикрини келтириш мумкин.

Бизнингча, давлат органлари фаолиятининг очиқлиги – бу давлат органлари томонидан барчанинг (аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари) фойдаланиши учун ўз фаолияти тўғрисида ишончли, аниқ ва тўғри ахборотларни излаш, ўз вақтида олиш ва тарқатишга имкон берувчи шарт-шароитларнинг яратилганлигидир.

Шунингдек, давлат органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органларининг фаолияти тўғрисида ахборот олишга бўлган ҳуқуқ кафолатларини таъминлашга, ахборот излашни амалга ошираётган шахсларнинг давлат органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотларни осон топиб олишига, шунингдек, давлат органлари ҳамда улар мансабдор шахсларининг қабул қилинаётган қарорлар учун жавобгарлигини оширишга хизмат қилади.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, давлат органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш – фуқароларнинг шахсига доир маълумотлардан фойдаланиш ёки давлат органларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат этишга, шунингдек, давлат органлари ўз ваколатларини амалга ошириши муносабати билан улар томонидан бошқа давлат органларига ўз фаолияти тўғрисида ахборот тақдим этишига, шу билан бирга, тақдим этилишининг ўзига хос хусусиятлари бошқа қонун ҳужжатларида назарда тутилган, давлат органларининг фаолиятига тааллуқли бўлган ахборотнинг айрим турларига нисбатан татбиқ

этилмайди.

Юқорида қайд этилганларнинг барчасини умумлаштирган ҳолда айтиш мумкинки, давлат органлари фаолияти очиклигини таъминлаш қуйидагиларга:

биринчидан, фуқароларнинг ахборот соҳасидаги конституциявий ҳуқуқини янада кенгрок амалга ошириш имкониятини яратилишига ҳамда давлат органлари мансабдор шахсларининг қабул қилинаётган қарорлар сифатини ошириш борасидаги масъулиятини кучайтиришга;

учинчидан, аҳолининг, жамоат бирлашмаларининг давлат органлари томонидан қабул қилинаётган қарорлар, авваламбор фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари билан боғлиқ қарорлар ҳақидаги ахборотлар билан таъминланишига;

тўртинчидан, юртимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг, давлатнинг ички ҳамда ташқи сиёсатининг очиклиги ва ошкоралигини, мамлакатимиз ва хорижда кечаётган воқеа-ҳодисалар хусусида фикрлар хилма-хиллигининг ривожланишига;

бешинчидан, давлат органлари фаолияти устидан демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти шакллантиришнинг муҳим таркибий қисми бўлган жамоатчилик назоратининг ўрнатилишига хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/4057>. (Address by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to Oliy Majlis dated December 29, 2020).
2. Deirdre Dionysia von Dornum. The Straight and the Crooked: Legal Accountability in Ancient Greece. Columbia Law Review. Vol. 97, No. 5 (Jun., 1997), pp. 1483-1518 // Электрон манба: <https://www.jstor.org/stable/1123441?read-now=1&refreqid=excelsior%3Aec6d8fc4d37637e666a9e4a5668cdf8a&seq=1>.
3. Simon Hornblower and Antony Spawforth. Oxford classical dictionary. 1999. p.881 // Электрон манба: <https://ia902909.us.archive.org/2/items/hornblower-simon-spawforth-antony-the-oxford-classical-dictionary-1999/HORNBLOWER%2C%20Simon%3B%20SPAWFORTH%2C%20Antony%20-%20The%20Oxford%20Classical%20Dictionary%20%5B1999%5D.pdf>.
4. Harlan Yu, Devid G. Robinson. UCLA Law Review. The New Ambiguity of «Open Government». August 8, 2012. p.1 // Электрон манба: <https://www.uclalawreview.org/the-new-ambiguity-of-open-government/#return-note-3663-66>.
5. Megan A. Kinsey. Transparency in government procurement: an international consensus? Public Contract Law Journal. Vol.34, No.1 (Fall 2004), p. 155 // Электрон манба: <http://www.jstor.org/stable/25755307>.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд (Т-Ш). – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат миллий нашриёти, 2020. – Б.167. («Explanatory dictionary of the Uzbek language. Volume 4 (T-S). – Т.: National Encyclopedia of Uzbekistan» State National Publishing House, 2020. –p.167).
7. Ижтимоий-сиёсий терминларнинг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: «Шаффоф» нашриёти, 2021. – Б.173. (Brief explanatory dictionary of socio-political terms. – Tashkent: «Shaffof» publisher, 2021. – p.173).
8. Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат // Электрон манба: <https://lex.uz/dictionary?letter=%u041e>. (Constitutional law. encyclopedic Dictionary).
9. Charles A. Dana. Transparency social science // Электрон манба: <https://www.britannica.com/topic/transparency-government>.
10. Angel Gurria, OECD Secretary-General. Openness and Transparency – Pillars for Democracy, Trust and Progress // Электрон манба:

- <https://www.oecd.org/corruption/opennessandtransparency-pillarsfordemocracytrustandprogress.htm>.
11. Омонов Б. Давлат ҳоқимияти ва бошқарув органлари фаолияти очиклигигини таъминлаш механизмлари. Ўқув-амалий кўлланма. – Тошкент, 2016. – Б.72. (Omonov B. Mechanisms for ensuring publicity of the activities of public authorities and administration. Educational and practical guide. – Tashkent, 2016. – p.72.).
 12. Нисневич Ю.А. Государство XXI века: тенденции и проблемы развития: монография. – М.: КНОРУС, 2012. – С.177 // Электрон манба: <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/gm14riuc51/direct/60725685.pdf>. (Nisnevich Yu.A. State of the 21st century: trends and problems of development: monograph. – М.: KNORUS, 2012. – p.177).
 13. Кривоносова Л.А., Клейменов Е.А. Социальная направленность информационной открытости государственной власти: монография. – Хабаровск: ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016 – С.16 // Электрон манба: https://branch.dev.ranepa.ru/dviu/upload/iblock/b81/Krivonosova_L_A_Kleimenov_E_A_Sotsialnaya_napravlennost_informatsionnoi_otkrytosti.pdf. (Krivonosova L.A., Kleimenov E.A. Social orientation of informational openness of state power: monograph. – Khabarovsk, 2016. – p.16).
 14. Журавлева И.А. Совершенствование механизма открытости деятельности органов исполнительной власти. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2013 – С.11 // Электрон манба: <https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-mekhanizma-otkrytosti-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoi-vlasti>. (Zhuravleva I.A. Improving the mechanism of openness of activities of executive authorities. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of economic sciences. Moscow, 2013 – p.11).
 15. Кулакова Т.А. Открытость и прозрачность органов государственной власти как механизмы социально-политических инноваций в ходе административной реформы. Издательство «Грамота». ISSN 1997-292X. № 8 (14) 2011, часть 4. – С.118 // Электрон манба: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2011_8-4_31.pdf. (Kulakova T.A. Openness and transparency of public authorities as mechanisms for socio-political innovations in the course of administrative reform. Publishing house «Gramota». ISSN 1997-292X. № 8 (14) 2011, part 4. – p.118).
 16. Тованчова Е.Н. Транспарентность государственной власти: политологический аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук Ростов-на-Дону. – 2015 г. – С.6 // Электрон манба: <http://www.dslib.net/polit-instituty/transparentnost-gosudarstvennoj-vlasti-politologicheskij-aspekt.html>. (Tovanchova E.N. Transparency of state power: political aspect. Thesis for the degree of candidate of political sciences Rostov-on-Don. – 2015, – p.6).
 17. Резер Т.М. Информационная открытость органов государственного и муниципального управления: учеб. пособие. М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – С.16 // Электрон манба: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59655/1/978-5-7996-2297-8_2018.pdf. (Rezer T.M. Information openness of state and municipal government: textbook. allowance. Ministry of Education and Science Ros. Federation, Ural. feder. un-t. - Yekaterinburg: Publishing house Ural. 2018. – p.16).
 18. Дон Тапскотт, Торонто университети профессори, ю.ф.д., Давлат маслахатчиси // Электрон манба: https://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world. (Don Tapscott. Four principles for the open world).
 19. J.Fox. The Uncertain Relationship between Transparency and Accountability. Development in Practice. 08.01.2007. pp.663 // Электрон манба:

- https://www.researchgate.net/publication/46440861_The_Uncertain_Relationship_between_Transparency_and_Accountability.
20. Ann M. Florini. Increasing transparency in government. *International Journal on World Peace*, Vol.19, No.3 (September 2002), p.4 // Электрон манба: <https://www.jstor.org/stable/20753362>.
 21. Асыянов Ш.М., Бакаева Ф.Х., Ахророва Д.Г. «Ўзбекистон Республикасининг «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиклиги тўғрисида»ги Қонунига шарҳ». – Тошкент, 2015. «ART FLEX» нашриёти. – Б.12. (Asyanov Sh.M., Bakaeva F.Kh., Akhrova D.G. “Commentary to the Law of the Republic of Uzbekistan “On publicity of the activities of state authorities and administration”. – Tashkent, 2015. Publishing house “ART FLEX”. – p.12).
 22. Дамм И.А., Акунченко Е.А., Шедрин Н.В. Открытость публичной власти: вопросы понятийно-категориального аппарата. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник СПбГУ. Право. 2019. Т.10. Вып. 2.– С.236 // Электрон манба: <https://cyberleninka.ru/article/n/otkrytost-publichnoy-vlasti-voprosy-ponyatiyno-kategorialnogo-apparata/viewer>. (Damm I.A., Akunchenko E.A., Shedrin N.V. Openness of public authority: questions of the conceptual and categorical apparatus. St. Petersburg State University. Bulletin of St. Petersburg State University. Right. 2019. Part 10. p.236).
 23. Александрова О.А. Информационная открытость как составляющая противодействия коррупции Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.14. Москва – 2012. – С.7 // Электрон манба: <https://www.dissercat.com/content/informatsionnaya-otkrytost-kak-sostavlyayushchaya-protivodeistviya-korruptsii>. (Aleksandrova O.A. Information openness as a component of countering corruption Abstract of diss. for the degree of candidate of legal sciences. Moscow – 2012. – p.7).
 24. Тованчова Е.Н. Транспарентность государственной власти: политологический аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук Ростов-на-Дону. – 2015 г. – С.6 // Электрон манба: <http://www.dslib.net/polit-instituty/transparentnost-gosudarstvennoj-vlasti-politologicheskij-aspekt.html>. (Tovanchova E.N. Transparency of state power: political aspect. Thesis for the degree of candidate of political sciences Rostov-on-Don. – 2015, – p.6).
 25. Резер Т.М. Информационная открытость органов государственного и муниципального управления: учеб. пособие. М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – С.16 // Электрон манба: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59655/1/978-5-7996-2297-8_2018.pdf.
 26. Александрова О.А. Информационная открытость как составляющая противодействия коррупции Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.14. Москва – 2012. – С.7 // Электрон манба: <https://www.dissercat.com/content/informatsionnaya-otkrytost-kak-sostavlyayushchaya-protivodeistviya-korruptsii>. (Aleksandrova O.A. Information openness as a component of countering corruption Abstract of diss. for the degree of candidate of legal sciences. Moscow – 2012. – p.7).
 27. Тованчова Е.Н. Транспарентность государственной власти: политологический аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук Ростов-на-Дону. – 2015 г. – С.6 // Электрон манба: <http://www.dslib.net/polit-instituty/transparentnost-gosudarstvennoj-vlasti-politologicheskij-aspekt.html>. (Tovanchova E.N. Transparency of state power: political aspect. Thesis for the degree of candidate of political sciences Rostov-on-Don. – 2015, – p.6).
 28. Малахова О.В., Суханова В.А. Информационная открытость деятельности органов государственной власти: региональные практики. Среднерусский вестник общественных наук. Политология: актуальные аспекты. № 2 (38) 2015 г. – С.84 // Электрон манба: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-otkrytost-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoy-vlasti-regionalnye-praktiki/viewer>.

29. Нисневич Ю.А. Государство XXI века: тенденции и проблемы развития: монография. – М.: КНОРУС, 2012. – С.178 // Электрон манба: <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/gm14riuc5l/direct/60725685.pdf>. (Nisnevich Yu.A. State of the 21st century: trends and problems of development: monograph. – М.: KNORUS, 2012. – p.177).
30. Корченкова Н.Ю. Принцип информационной открытости как требование современной демократии. Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. – Серия: Право. – 2000. – № 1. – С.125 // Электрон манба: [http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/9999-0195_West_pravo_2000_1\(2\)/17.pdf](http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/9999-0195_West_pravo_2000_1(2)/17.pdf). (Korchenkova N.Yu. The principle of information openness as a requirement of modern democracy. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. – Series: Law. – 2000. № 1. – p.125).
31. Бегина И.А. Транспарентность власти в общественном мнении: региональный срез // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2010 г. Т.: 10 № 2. – С.10 // Электрон манба: <https://cyberleninka.ru/article/n/transparentnost-vlasti-v-obschestvennom-mnenii-regionalnyu-srez/viewer>. (Beginina I.A. Transparency of power in public opinion: a regional cross-section // Bulletin of the Saratov University. New series. Series: Sociology. Political science. 2010. Part.: 10. № 2. – p.10).
32. Афанасьева О.В. Доступ к информации. Мировой тренд в реформировании государства. Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 3. – С.168 // Электрон манба: <https://cyberleninka.ru/article/n/dostup-k-informatsii-mirovoy-trend-v-reformirovanii-gosudarstva/viewer>. (Afanaseva O.V. Access to the information. The global trend in the reform of the state. Issues of state and municipal management. 2012. № 3. – p.168).
33. Хамедов И.А. Открытость государственного управления как принцип и механизм // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2013. – №2. – Б.14. (Khamedov I.A. Openness of public administration as a principle and mechanism // Society and Management. – Tashkent, 2013. – № 2. – p.14).
34. Асадов Ш.Г. Ўзбекистонда маҳаллий ҳокимиятнинг очиклигини ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш истиқболлари // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2013. – №1. – Б.82. (Asadov Sh.G. Prospects for legal support of openness of local self-government in Uzbekistan // Society and Management. – Tashkent, 2013. – № 1ю – p.82.)
35. Хусаинов У.Ш. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиклиги ва фуқароларнинг ахборот соҳасидаги конституциявий ҳуқуқларини янада кенгроқ амалга ошириши // Фуқаролик жамияти. – Тошкент, 2014. – №4. – Б.46. (Khusainov U.Sh. Publicity of the activities of public authorities and administration and a wider implementation of the constitutional rights of citizens in the field of information // Civil Society. – Tashkent, 2014. – № 4. – p.46).
36. Асыянов Ш.М., Бакаева Ф.Х., Ахророва Д.Г. «Ўзбекистон Республикасининг «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиклиги тўғрисида»ги Қонунига шарҳ». – Тошкент, 2015. «ART FLEX» нашриёти. – Б.12. (Asyanov Sh.M., Bakayeva F.Kh., Akhrorova D.G. «Commentary to the Law of the Republic of Uzbekistan «On publicity of the activities of state authorities and administration». – Tashkent, 2015. Publishing house «ART FLEX». – p.12).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000